

**VNiVERSiDAD
D SALAMANCA**
CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

HERRAMIENTA PARA LA EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE ESCALAS

INSTRUMENTO:

**MODELO PARA EL ESTUDIO DE LA ACEPTACIÓN DE TECNOLOGÍAS MÓVILES PARA LA EVALUACIÓN EN
DOCENTES**

**PROGRAMA DE DOCTORADO: FORMACIÓN EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA**

Autoría:

Alberto Ortiz López, Susana Olmos Migueláñez, José Carlos Sánchez Prieto

Fecha de creación de la herramienta:

20/07/2022

HERRAMIENTA CREADA POR LOS AUTORES PARA LA VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO EN EL DESARROLLO DE LA TESIS DOCTORAL DE ALBERTO ORTIZ LÓPEZ, DIRIGIDA POR LA DRA. SUSANA OLMOS MIGUELÁÑEZ Y EL DR. JOSÉ CARLOS SÁNCHEZ PRIETO.

CITA RECOMENDADA

Ortiz-López, A., Olmos-Migueláñez, S., & Sánchez-Prieto, J. C. (2022). Herramienta para la evaluación y validación de escalas. GRIAL Research Group. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15041291>

1. ¿En qué consiste el proceso de validación?

Se presenta a continuación el cuestionario propuesto para la validación, según su criterio, de los ítems planteados para evaluar la aceptación de evaluaciones a través de dispositivos móviles en docentes. El cuestionario se compone de una evaluación para cada ítem en la que medir:

- 1) **Coherencia:** El ítem se corresponde con la dimensión para la cual es evaluado.
- 2) **Relevancia:** El ítem es importante en la explicación total de la dimensión.
- 3) **Claridad:** El ítem se encuentra redactado de forma clara y precisa.

La valoración se realiza en una escala tipo Likert, de manera independiente para cada ítem, siendo **1** (totalmente en desacuerdo) y **7** (totalmente de acuerdo). Además, se incorpora una sección de “Comentarios”, en la que el evaluador puede realizar las indicaciones que considere oportunas.

Posteriormente, tras la evaluación de los ítems, se propone una evaluación de los constructos, dónde valorar el grado en que el conjunto de ítems sirve para evaluarlo. Para ello, se propone la medición de:

- 1) **Validez de la dimensión:** Grado en el que los ítems, en conjunto, explican la dimensión general.
- 2) **Puntos fuertes y puntos débiles:** Aspectos sólidos y deficiencias de los constructos establecidos.

Por último, se evaluará la **capacidad del instrumento** para la evaluación de la aceptación de procesos evaluativos a través de dispositivos móviles, dando respuesta a los criterios de:

- 1) **Adecuación:** El instrumento se adecúa a la evaluación de la aceptación de tecnologías móviles para la evaluación en docentes.
- 2) **Validez de la herramienta:** Las dimensiones, en conjunto, ayudan a la explicación de la aceptación de tecnologías móviles para la evaluación en docentes.
- 3) **Relevancia de las dimensiones:** Grado en que cada una de las dimensiones colabora en la explicación de la aceptación de tecnologías móviles para la evaluación en docentes
- 4) **Puntos fuertes / débiles:** Aspectos en los que se fundamentan las valoraciones previas.
- 5) **Observaciones finales:** Comentarios sobre el instrumento general para su mejora.

Indicarle finalmente que se encuentra ante un documento **protegido**. Para su cumplimentación, solamente **seleccione la puntuación** que considere en las escalas **clikando** en el recuadro correspondiente, y escriba en el **interior de los recuadros grises** de texto.

Gracias por su colaboración.

Modelo para el estudio de la aceptación de evaluación a través de dispositivos móviles en docentes

Constructo 1: Intención conductual de uso	Coherencia							Relevancia							Claridad							
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1) Planeo utilizar tecnologías móviles para evaluar en mi función docente en el próximo año.	<input type="checkbox"/>																					
2) En caso de que tuviera acceso a tecnologías móviles para poder evaluar, predigo que las utilizaría.	<input type="checkbox"/>																					
3) Suponiendo que tuviera acceso a dispositivos móviles para evaluar, tengo intención de utilizarlas.	<input type="checkbox"/>																					
4) Mi intención es utilizar dispositivos móviles para evaluar.	<input type="checkbox"/>																					
5) Estoy dispuesto a utilizar dispositivos móviles para evaluar en mi función docente.	<input type="checkbox"/>																					

Comentarios:

	Pertinencia							Relevancia							Claridad						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
Constructo 2: Facilidad de uso percibido																					
1) Interactuar con los dispositivos móviles no requiere un gran esfuerzo mental.	<input type="checkbox"/>																				
2) Encuentro fácil que las tecnologías móviles hagan lo que yo quiero que hagan.	<input type="checkbox"/>																				
3) Para mí es fácil ser hábil en el uso de evaluaciones a través del móvil.	<input type="checkbox"/>																				
4) Mi interacción con dispositivos móviles a la hora de evaluar es clara y comprensible.	<input type="checkbox"/>																				
5) Las evaluaciones móviles por dispositivos móviles son fáciles de usar.	<input type="checkbox"/>																				

Comentarios:

Constructo 3: Utilidad percibida	Coherencia							Relevancia							Claridad							
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1) El uso de dispositivos móviles para evaluar mejora mi productividad.	<input type="checkbox"/>																					
2) El uso de dispositivos móviles para la evaluación me hace más efectivo.	<input type="checkbox"/>																					
3) El uso de dispositivos móviles para la evaluación facilita mi trabajo.	<input type="checkbox"/>																					
4) El uso de dispositivos móviles para la evaluación es útil en la docencia.	<input type="checkbox"/>																					
5) El uso de dispositivos móviles para evaluar me permite realizar más trabajo del que sería posible de otro modo.	<input type="checkbox"/>																					

Comentarios:

Constructo 4: Norma subjetiva	Coherencia							Relevancia							Claridad							
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1) Mis compañeros piensan que debo utilizar dispositivos móviles para la evaluación.	<input type="checkbox"/>																					
2) Mis alumnos piensan que debo utilizar dispositivos móviles para la evaluación.	<input type="checkbox"/>																					
3) Los órganos directivos esperan que los profesores integren dispositivos móviles en la evaluación.	<input type="checkbox"/>																					
4) Las autoridades educativas demandan el uso de tecnologías móviles para evaluar en educación.	<input type="checkbox"/>																					
5) Las personas que influyen en mi comportamiento creen que debo utilizar dispositivos móviles para evaluar en mi práctica docente.	<input type="checkbox"/>																					
6) Las personas importantes para mí creen que debo utilizar dispositivos móviles para evaluar.	<input type="checkbox"/>																					
7) La sociedad espera que los profesores empleen dispositivos móviles en evaluación.	<input type="checkbox"/>																					

Comentarios:

Constructo 5: Resistencia al cambio	Coherencia							Relevancia							Claridad							
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1) Me resisto a que las tecnologías móviles cambien la manera en que se desarrolla mi función docente.	<input type="checkbox"/>																					
2) Me opongo a que las tecnologías móviles cambien el sentido de la evaluación.	<input type="checkbox"/>																					
3) Me niego a que las tecnologías móviles cambien la interacción profesor-alumno.	<input type="checkbox"/>																					
4) Es contraproducente que las evaluaciones dependan de factores tecnológicos.	<input type="checkbox"/>																					
5) Los dispositivos móviles me suponen un cambio difícil de asumir para evaluar.	<input type="checkbox"/>																					

Comentarios:

	Coherencia							Relevancia							Claridad							
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
Constructo 6: Ansiedad ante la evaluación																						
1) Las evaluaciones a través de dispositivos móviles me preocupan.	<input type="checkbox"/>																					
2) Las evaluaciones a través de dispositivos móviles me generan desconfianza.	<input type="checkbox"/>																					
3) Los dispositivos móviles en mi docencia me hacen sentir incómodo.	<input type="checkbox"/>																					
4) Las evaluaciones a través de dispositivos móviles me parecen peligrosas.	<input type="checkbox"/>																					
5) Me preocupa que algo falle al implementar evaluaciones a través de dispositivos móviles.	<input type="checkbox"/>																					
6) Evaluar a través de un dispositivo móvil me genera un estado nervioso.	<input type="checkbox"/>																					

Comentarios:

Constructo 7: Autonomía	Coherencia							Relevancia							Claridad							
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1) Tengo una sensación de elección y libertad al evaluar a través de dispositivos móviles.	<input type="checkbox"/>																					
2) Me siento cómodo si tengo que evaluar con dispositivos móviles.	<input type="checkbox"/>																					
3) Evaluar a través de dispositivos móviles ofrece opciones y elecciones interesantes.	<input type="checkbox"/>																					
4) El uso de dispositivos móviles para evaluar mejora la sensación de ser capaz de alcanzar objetivos complejos.	<input type="checkbox"/>																					
5) El uso de dispositivos móviles para evaluar permite realizar evaluaciones de forma alternativa.	<input type="checkbox"/>																					
6) Evaluar a través de dispositivos móviles aumenta la libertad de mi alumnado.	<input type="checkbox"/>																					

Comentarios:

Constructo 8: Ventaja relativa de la evaluación formativa	Coherencia							Relevancia							Claridad							
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1) La evaluación basada en el dispositivo móvil es útil para evaluaciones formativas.	<input type="checkbox"/>																					
2) El uso de dispositivos móviles me permite realizar las evaluaciones formativas más rápidamente.	<input type="checkbox"/>																					
3) El uso de dispositivos móviles me permite realizar las evaluaciones más eficaces.	<input type="checkbox"/>																					
4) El uso de dispositivos móviles en evaluación formativa mejora la calidad de mi docencia.	<input type="checkbox"/>																					
5) El uso de dispositivos móviles en evaluaciones formativas hace mi trabajo más fácil.	<input type="checkbox"/>																					
6) Las ventajas de usar dispositivos móviles en evaluaciones formativas supera ampliamente las desventajas.	<input type="checkbox"/>																					

Comentarios:

Constructo 9: Ventaja relativa de la evaluación sumativa	Coherencia							Relevancia							Claridad							
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1) La evaluación basada en el dispositivo móvil es útil para evaluaciones sumativas.	<input type="checkbox"/>																					
2) El uso de dispositivos móviles me permite realizar las evaluaciones sumativas más rápidamente.	<input type="checkbox"/>																					
3) El uso de dispositivos móviles me permite realizar las evaluaciones sumativas más eficientes.	<input type="checkbox"/>																					
4) El uso de dispositivos móviles en evaluación sumativa mejora la calidad de mi docencia.	<input type="checkbox"/>																					
5) El uso de dispositivos móviles en evaluaciones sumativas hace mi trabajo más fácil.	<input type="checkbox"/>																					
6) Las ventajas de usar dispositivos móviles en evaluaciones sumativas supera ampliamente las desventajas.	<input type="checkbox"/>																					

Comentarios:

Constructo 10: Autoeficacia móvil	Coherencia							Relevancia							Claridad							
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1) Soy capaz de usar un dispositivo móvil de forma adecuada.	<input type="checkbox"/>																					
2) Soy capaz de hacer un uso profundo del móvil e integrarlo en la docencia.	<input type="checkbox"/>																					
3) Podría completar una evaluación utilizando un dispositivo móvil.	<input type="checkbox"/>																					
4) Podría completar una evaluación utilizando un dispositivo móvil si alguien mostrara cómo hacerlo primero.	<input type="checkbox"/>																					
5) Soy capaz de ofrecer retroalimentación digital a una evaluación realizada a través de un dispositivo móvil.	<input type="checkbox"/>																					
6) Puedo navegar fácilmente por internet para encontrar recursos para evaluar a través de dispositivos móviles.	<input type="checkbox"/>																					

Comentarios:

Constructo 11: Innovación personal	Coherencia							Relevancia							Claridad							
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1) Me gusta experimentar con nuevas tecnologías para evaluar.	<input type="checkbox"/>																					
2) Las nuevas tecnologías tienen que ser parte importante en el sistema educativo.	<input type="checkbox"/>																					
3) Si me enterase de una nueva tecnología evaluativa, buscaría la forma de experimentar con ella.	<input type="checkbox"/>																					
4) Entre mis compañeros, suelo ser el primero en probar las nuevas tecnologías.	<input type="checkbox"/>																					
5) Innovar en evaluación es importante para el avance y actualización del sistema educativo.	<input type="checkbox"/>																					
6) La innovación en herramientas de evaluación es una de mis principales preocupaciones.	<input type="checkbox"/>																					
7) Lideraría un proyecto de implementación de nuevas tecnologías para evaluar.	<input type="checkbox"/>																					

Comentarios:

Fase 2: Valoración de los constructos

Constructo 1: Intención Conductual de Uso

Validez	1	2	3	4	5	6	7
	<input type="checkbox"/>						

Puntos Fuertes:

Puntos Débiles:

Constructo 2: Facilidad de uso percibido

Validez	1	2	3	4	5	6	7
	<input type="checkbox"/>						

Puntos Fuertes:

Puntos Débiles:

Constructo 3: Utilidad percibida

Validez	1	2	3	4	5	6	7
	<input type="checkbox"/>						

Puntos Fuertes:

Puntos Débiles:

Constructo 4: Norma subjetiva

Validez	1	2	3	4	5	6	7
	<input type="checkbox"/>						

Puntos Fuertes:

Puntos Débiles:

Constructo 5: Resistencia al cambio

Validez	1	2	3	4	5	6	7
	<input type="checkbox"/>						

Puntos Fuertes:

Puntos Débiles:

Constructo 6: Ansiedad ante la evaluación

Validez	1	2	3	4	5	6	7
	<input type="checkbox"/>						

Puntos Fuertes:

Puntos Débiles:

Constructo 7: Autonomía

Validez	1	2	3	4	5	6	7
	<input type="checkbox"/>						

Puntos Fuertes:

Puntos Débiles:

Constructo 8: Ventaja relativa de la evaluación formativa

Validez	1	2	3	4	5	6	7
	<input type="checkbox"/>						

Puntos Fuertes:

Puntos Débiles:

Constructo 9: Ventaja relativa de la evaluación sumativa

Validez	1	2	3	4	5	6	7
	<input type="checkbox"/>						

Puntos Fuertes:

Puntos Débiles:

Constructo 10: Autoeficacia móvil

Validez	1	2	3	4	5	6	7
	<input type="checkbox"/>						

Puntos Fuertes:

Puntos Débiles:

Constructo 11: Innovación personal

Validez	1	2	3	4	5	6	7
	<input type="checkbox"/>						

Puntos Fuertes:

Puntos Débiles:

Fase 3: Valoración global del instrumento

	1	2	3	4	5	6	7
Adecuación	<input type="checkbox"/>						
Validez global	<input type="checkbox"/>						
Relevancia de los constructos							
Intención conductual de uso	<input type="checkbox"/>						
Facilidad de uso percibida	<input type="checkbox"/>						
Utilidad percibida	<input type="checkbox"/>						
Norma subjetiva	<input type="checkbox"/>						
Resistencia al cambio	<input type="checkbox"/>						
Ansiedad ante la evaluación	<input type="checkbox"/>						
Autonomía	<input type="checkbox"/>						
Ventaja relativa de la evaluación formativa	<input type="checkbox"/>						
Ventaja relativa de la evaluación sumativa	<input type="checkbox"/>						
Autoeficacia móvil	<input type="checkbox"/>						
Innovación personal	<input type="checkbox"/>						

Puntos Fuertes:

Puntos Débiles:

Observaciones finales